

ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИНОЯТ ҚОНУНЛАРИНИНГ ВАҚТ БЎЙИЧА АМАЛ ҚИЛИШИ МАСАЛАЛАРИ

Шамсидинов Зайниддин Зиёвиддинович,

Тошкент давлат юридик университети

*Жиноят ҳуқуқи, криминология ва коррупцияга
қарши курашиш кафедраси катта ўқитувчиси*

E-mail: z.shamsiddinov@tsul.uz

Аннотация Олимлар томонидан Ўзбекистон ҳудудида жиноят қонунларининг вужудга келиш ва ривожланиш даври қуйидаги тўрт тарихий босқичга ажратилган[1]: 1) Ўзбекистон ҳудудида вужудга келган Бухоро амирлиги, Қўқон ва Хива хонликлари даври; 2) инқилобга қадар бўлган чор Россияси мустамлакачилиги даври[2]; 3) совет даври – учта алоҳида босқичга бўлинади: а) 1917 йилдаги Октябрь инқилобидан бошлаб Ўзбекистонда 1926 йилда кодификация қилинган қонунлар мажмуи қабул қилинган давр; б) 1926 йилдан 1958 йилгача бўлган давр[3]; в) 1958 йил декабрда “ССР Иттифоқи ва иттифоқдош республикалар жиноят қонунлари асослари” нашр этирилган ва у асосда 1959–1961 йилларда иттифоқдош республикаларнинг янги жиноят кодекслари қабул қилинганидан кейинги давр; 4) турғунлик йилларидан кейинги – Ўзбекистон Республикаси мустақиллиги эълон қилинган вақтдан кейинги давр: а) суверен Ўзбекистонда ҳали янги Жиноят кодекси қабул қилинмаган ва 1959 йилда қабул қилинган Жиноят кодекси амал қилаётган ўтиш даври; б) мустақил Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг қабул қилинганидан кейинги давр.

Калит сўзлар: Жиноят кодекси, фармон, Жиноят кодексининг Умумий қисми,

Бу даврларда жиноят қонунчилиги сифатида шариат нормалари, Россиясининг жиноят қонунлари (1845 йилдаги Жиноий ва ахлоқ тузатиш жазолари ҳақидаги Низом ва 1903 йилдаги Жиноят низоми), 1920 йилдаги Россия Социалистик Федерациясининг Туркистон Республикаси жиноят ҳуқуқи бўйича Раҳбарий асослари, 1922 йилдаги РСФСР Жиноят кодекси, 1926 йилдаги Ўзбекистон ССРнинг биринчи Жиноят кодекси, 1959 йилдаги Ўзбекистон ССРнинг Жиноят кодекси амал қилган бўлиб, қуйида уларнинг жиноят қонуни сифатида вақт бўйича амал қилиши масалаларига тўхталиб ўтамиз.

1845 йилдаги Жиноий ва ахлоқ тузатиш жазолари ҳақидаги Низом[4] император Николай I томонидан 1845 йил 15 августдаги фармон билан тасдиқланган бўлиб, 1846 йил 1 майдан амалга киритилган. Мазкур Низомда вақт бўйича амал қилиши чегаралари тўғрисидаги умумий қоида мавжуд бўлмаган.

Мазкур Низомни қўллаш масалалари 1846 йил 27 мартдаги Фармон билан тартибга солинган бўлиб, айнан шу фармонда жиноят қонунининг вақт бўйича амал қилиши қоидалари кенг тарзда шакллантирилган эди. Мазкур Фармоннинг прогрессивлиги шунда эдики, у судларга 1846 йил 1 майгача якуний ечим топмаган барча ишларга нисбатан Низомни қўллашга ва шу билан бирга, агарда янги Низомга нисбатан енгилроқ бўлса, эски қонунларни қўллашга кўрсатма берар эди. Бу билан жиноят қонунининг яна бир принципи – нафақат жиноий жавобгарликни ўрнатувчи, балки нашр этилгунига қадар содир этилган жиноятнинг жазога сазоворлигини кучайтирувчи қонун ҳам орқага қайтиш кучига эга эмаслигини қонунийлаштирилган. Айни пайтда, эски қонуннинг “қайта яшаши” принципига қонунан қўл қўйилган, яъни бунда иш якуний ҳал этилаётган вақтда янги қабул қилинган қонун олдингисига нисбатан оғирроқ бўлса, кучини йўқотган қонуннинг қўлланиш имкониятини сақлаб қолиши назарда тутилган. Қолаверса, бундай ҳолларда, ҳукм

чиқарилганидан сўнг ҳам агарда, янги Низом нашр этилгунига қадар ижро этилмаган бўлса, жазони енгиллаштиришга рухсат берилган бўлиб, бу жазони енгиллаштирувчи жиноят қонунига орқага қайтиш кучининг берилганлигидан гувоҳлик беради[5].

1903 йилдаги Жиноят Низоми[6]. 1903 йил 22 мартда Николай II томонидан Жиноят Низоми тасдиқланган бўлиб, мазкур Низомни тасдиқлаш ҳақидаги Фармонда унинг амалга кириши вақти ва тартиби мустаҳкамланмаган. 1904-1911 йилларда 37 та бобдан 13 тасигина тўлиқ ёки қисман кучга кирган[7]. А.В.Наумовнинг фикрича, Низомни ишлаб чиқиш бўйича ишларнинг чўзилиб кетиши шунга олиб келдики, “бир неча позициялар бўйича у эскирди ва мамлакатдаги XX аср бошидаги ижтимоий-сиёсий воқеликка, масалан, парламент муассасаларининг тузилиши муносабати билан давлат ҳокимияти тизимидага ўзгаришлар, 1905 йил ва кейинги йиллардаги инқилобий воқеалар натижасидаги давлат ҳокимиятининг маълум даражада демократлашувига мос келмас эди”[8].

Мазкур Низомнинг 14-м.га кўра, янги қабул қилинган жиноят қонуни ҳукм чиқарувчи суд томонидан содир этилган пайтида жазо қўллаш таҳдиди билан тақиқланган, мазкур қонун кучга киргунига қадар содир этилган қилмишларга нисбатан қўлланилиши белгиланган. Агарда, жиноий қилмиш содир этилган вайтда амалда бўлган қонун билан оғирроқ жазо ўрнатилган бўлса, янги қонун билан белгиланган жазо 53-м.да назарда тутилган асосларга кўра енгиллаштирилиши назарда тутилган. Низомнинг амал қилиш чегаралари ҳукм чиқариш пайти билан белгиланган. Эътиборли жиҳати шундаки, 1845 йилдаги Низомдан фарқли равишда 1903 йилдаги Низомда янги қонун жиноят содир этилган вақтдаги қонунга нисбатан оғирроқ бўлганида жазони енгиллаштиришнинг аниқ мезонларини назарда тутмаган эди.

П.А.Филипповга кўра, совет ҳокимиятининг дастлабки йилларидаги жиноят-ҳуқуқи фани ва жиноят қонунчилигининг ўзига хосликларидан бири

сифатида жиноят қонунчилигининг тизимлаштирилмаганлиги: декретлар, фармойишлар, қарорлар ва бошқаларнинг амалда бўлганлигини кўрсатиб ўтиш мумкин[9]. Бундай ҳужжатларнинг кўплиги, тарқоқлиги ва ноаниқлиги уларни амалда қўллашни қийинлаштирганлиги, бу эса, ўз навбатида, жиноят ҳуқуқига оид нормаларни тизимлаштириш ва кодификациялаштириш заруратини туғдирганлиги ва ушбу йўлда илк қадам 1920 йилда Россия Социалистик Федерациясининг Туркистон Республикаси жиноят ҳуқуқи бўйича Раҳбарий асосларининг яратилиши бўлиб, у мазмунан 1919 йилда қабул қилинган “РСФСР жиноят ҳуқуқи бўйича Раҳбарий асослари”га мос келганлиги ҳақида миллий олимларимиз қайд этиб ўтган[10].

Қайд этиш лозимки, Раҳбарий асослар совет жиноят ҳуқуқи соҳасидаги биринчи амалдаги кодификациялашган ҳужжат бўлди[11]. РСФСР жиноят ҳуқуқи бўйича Раҳбарий асослари 1919 йил 12 декабрда чоп этилган бўлиб, 8-бўлимдан иборат эди[12]. Таъкидлаш жоизки, мазкур ҳужжатнинг 8-бўлим, 27-м.да жиноят ҳуқуқининг амал қилиш ҳудуди ҳақида сўз борган бўлиб, бироқ вақт бўйича амал қилиши масаласи ёритилмаган. Қолаверса, кириш қисмининг мазмунидан, жиноят қонуни ультраактив ва ретроактив амал қилиши принциплари тўлиқ инкор этилганлигини англаш мумкин.

М.И.Блум ва А.А.Тилленинг таъкидлашича, янги инқилобий қонунчилик ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларига кенг кириб борар ва буни қонунларнинг орқага қайтиб амал қилмаслиги принципи билан ҳатто жиноят ҳуқуқи соҳасида ҳам чегаралаб бўлмас эди[13].

1922 йилдаги РСФСР Жиноят кодекси 1 июндан бошлаб РСФСРнинг бутун ҳудудида амалга киритилган[14]. 1922 йил октябрь ойида ўзбек тилига таржима қилинган бўлсада, шу йили 21 июлда Туркистон Республикаси ҳудудида, 1924 йил февраль ойидан Бухоро Халқ Республикасида, 1924 йил октябрь ойидан Хоразм Халқ Республикаси ҳудудида қонуний кучга киритилган[15]. Юқоридаги ҳужжатдаги каби, мазкур Жиноят кодексида ҳам

жиноят қонунининг вақт бўйича амал қилиши, шу жумладан орқага қайтиш кучи масалалари тартибга солинмаган бўлиб, фақатгина худуд бўйича амал қилиши чегаралари белгиланган. Таъкидлаш жоизки, қонуннинг вақт бўйича амал қилиши, орқага қайтиши билан боғлиқ қоидалар бошқа қонун, яъни 1922 йил 25 майдаги қарор билан қабул қилинган ва 1 июлдан кучга кириши белгиланган РСФСР ЖПК 2-м.да мустаҳкамланган эди. Унга кўра, “қилмишнинг жиноийлиги ва жазога сазоворлиги, жиноят содир этилган вақтда амалда бўлган жиноят қонуни билан белгиланади. Содир этилган қилмишнинг жиноийлигини бекор қилувчи ёки унинг жазога сазоворлигини енгиллаштирувчи қонун орқага қайтиш кучига эга” ҳисобланган[16].

Бироқ, қайд этиш лозимки, қонуннинг вақт бўйича амал қилиши билан боғлиқ айрим жиҳатлар “РСФСР Жиноят кодексини амалга киритиш тўғрисида”ги Қарорнинг 2-4-бандларида ўз аксини топган эди.

1926 йилдаги Ўзбекистон ССРнинг биринчи Жиноят кодекси. Бошқа иттифоқдош республикалардан кўра олдинроқ, яъни 1926 йил 16 июнда қабул қилинган Ўзбекистон ССР биринчи Жиноят кодексининг Умумий қисмига асос сифатида 1924 йилда қабул қилинган “ССР Иттифоқи ва иттифоқдош республикалар жиноят қонунларининг асосий қоидалари” олинганлигини кўришимиз мумкин[17]. Жиноят қонунчилигининг амал қилиш чегараларига оид масалаларга 1-бўлимнинг 1-4-м.лари бағишланган. Бироқ, бу бўлимда фақатгина худуд бўйича амал қилиши назарда тутилган, жиноят қонунининг вақт бўйича амал қилиши доираси тартибга солинмаган.

1959 йилдаги Ўзбекистон ССРнинг Жиноят кодекси 21 майда V чақирик Ўзбекистон ССР Олий Кенгашининг II сессиясида қабул қилиниб, 1960 йил 1 январдан қонуний кучга кирган[18]. Унинг 6-м. “Жиноят қонунининг вақт бўйича амалий кучи” дея номланиб, 1958 йил 25 декабрдаги қонун билан тасдиқланган “ССР Иттифоқи ва иттифоқдош республикалар жиноят қонунлари асослари”нинг 6-м. билан деярли бир хил эди[19]. Унга кўра,

қилмишнинг жиноийлиги ва жазога сазоворлиги, ана шу қилмиш содир қилинган вақтда амалда булган қонун билан белгиланган. Маълум жиноий қилмишнинг жазога сазоворлигини бекор қилувчи ёки жазони енгиллаштирувчи қонун орқага қайтиш кучига эга бўлган, яъни бу қонун чиқарилгунига қадар содир этилган қилмишларга ҳам татбиқ этилган. Жиноий қилмиш учун жазо белгиловчи ёки жазони оғирлаштирувчи қонун орқага қайтиш кучига эга эмас ҳисобланган. Янги жиноят қонуни унинг расмий матни эълон қилинганидан ўн кун ўтгандан кейин Ўзбекистон ССР ҳудудида айна бир вақтда кучга кирган. Айрим ҳолларда қонуннинг ўзида унинг кучга кириш муддати белгиланиши ҳам мумкин бўлган.

Эътибор қаратадиган бўлсак, 1959 йилдаги Ўзбекистон ССР Жиноят кодексининг 6-м. ва 1994 йилдаги Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 13-м. ўртасидаги қуйидаги фарқли жиҳатларни кузатишимиз мумкин, хусусан, олдинги кодексда: 1) жиноят содир этиш вақтига аниқлик киритилмаган; 2) шахснинг аҳволини бошқача тарзда яхшилайдиган қонун орқага қайтиш кучига эга эканлиги ва шахснинг ҳолатини бошқача тарзда ёмонлаштирадиган қонун орқага қайтиш кучига эга эмас эканлиги кўрсатиб ўтилмаган; 3) қонуннинг орқага қайтиш кучи жазони ўтаётган ёки ўтаб бўлган шахсларга нисбатан, агар улар ҳали судланган ҳисоблансалар, татбиқ этилиши назарда тутилмаган.

Шундай қилиб, Ўзбекистонда амал қилган жиноят қонунларининг вақт бўйича амал қилиши жиҳатларини кўриб чиқиш натижасида шундай тўхтамга келиш мумкинки, миллий жиноят қонуни ривожланишига кўра, қуйидаги даврларга бўлинади: 1) хонликлар даври; 2) Чор Россияси мустамлакачилиги даври; 3) совет даври; 4) Ўзбекистон Республикаси мустақиллиги эълон қилинган вақтдан кейинги давр. Турли тарихий даврлар (шариат нормалари амал қилган давр, рус империяси, советлар даври)нинг ўзига хослигидан келиб

жиноят қонунининг вақт бўйича амал қилишига нисбатан илмий доктринадаги ва расман норматив ҳужжатлардаги ёндашув турлича бўлган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик. (Тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашри) / Р. Кабулов, А. А. Отажонов ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. – 37 б

2. Бу давр шариат нормалари билан бир қаторда, чор Россиясининг жиноят қонунлари, Низом, фармон ва қарорлари жиноят ҳуқуқинининг манбалари бўлиб хизмат қилганлиги, аниқ белгилаб қўйилган жиноят қонунинг мавжуд эмаслиги билан таърифланади.

3. Ўзбекистон ҳудудида илк бор жиноят қонунлари тўпламининг қабул қилиниши билан таърифланади.

4. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002889696/

5. Б.Б.Галиев Темпоральное действие уголовного закона: сравнительно-правовой анализ по законодательству Казахстана и России : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. - Челябинск: РГБ, 2007. С 21.

6. pravo.by/upload/pdf/krim-pravo/ugolovnoe_ulogenie_1903_goda.pdf

7. Дудырев Ф. Ф. Разработка и принятие уголовного уложения 1903 г // Russian Journal of Economics and Law. 2009. №4 (12). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-i-prinyatie-ugolovnogo-ulozheniya-1903-g> (мурожаат санаси: 02.01.2022).

8. Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. Т. 1. С. 104.

9. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н. В.С. Комиссарова, д.ю.н. Н.Е. Крыловой, д.ю.н. И.М. Тяжковой. – М.: Статут, 2012. – С. 52

10. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик. (Тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашри)/Р. Кабулов, А. А. Отажонов ва бошқ. – Т.:

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. – 40 б

11. Токарева С.Н. Кодификация уголовного права в первые годы советской власти: от преемственности к самостоятельности. *Lex russica* (Русский закон). 2019; (10):154-160. <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2019.155.10.154-160>

12. <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=4859#qijrMtS2bsJZa89v>

13. Блум М.И., Тилле А.А. Обратная сила закона. Действие советского уголовного закона во времени и пространстве. М., 1969. С.68.

14. <https://docs.cntd.ru/document/901757375>

15. Жиноят хукуқи. Умумий қисм: Дарслик (Тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашри) / Р. Кабулов, А. А. Отажонов ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. – 41 б

16. <https://docs.cntd.ru/document/901757376>

17. <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=16671#vbbY0tSoBUe5nNFZ2>

18. Ўзбекистон ССРнинг Жиноят кодекси. (1971 йил 1 январгача бўлган ўзгариш ва қўшимчалар билан). Т., Ўзбекистон, 1971. Б. 2.

19. <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=4905#MKHfRtSiDr93zC16>